

УДК: 616.34-089.86/34-089.844

ХИРУРГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ИЛЕОСТОМАХ**Кодиров Х.М., Ботиров А.К., Отакузиев А.З.,****Бозоров Н.Э., Ботиров Ж.А., Исмоилов Б.А.****Андижанский государственный медицинский институт**

Актуальность. Устранение илеостомы и выполнение восстановительного этапа, нередко омрачается высокой частотой несостоятельности сформированного межкишечного соустья, достигающая до 20-30% [4] с развитием летального исхода в 6-35% случаев [3;5] и не имеет тенденции к снижению [1;2].

Материал и методы исследования. Предметом настоящего исследования явились 115 больных с urgentными заболеваниями кишечника, где оперативные вмешательства завершились формированием илеостомы в Клинике Андижанского государственного медицинского института. Согласно цели и задачам исследования нами условно выделены две группы:

Согласно цели и задачам исследования условно выделена на две группы:
- группа сравнения - с 2016 по 2019 гг., включающий 73 (63,5%) больных с urgentными заболеваниями кишечника с формированием илеостомы, где придерживались традиционных подходов к лечению;

- основная группа - с 2020 по 2022 гг., включающий 42 (36,5%) больных с urgentными заболеваниями кишечника с формированием илеостомы, где придерживались оптимизированной хирургической тактики.

Для решения поставленных задач проводились клиничко-лабораторные и инструментальные методы исследования соответственно последним стандартным методикам согласно рекомендациям по обследованию, утвержденной МЗРУз.

Результаты и их обсуждение. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Восстановительные операции по закрытию кишечных стом, сопряжена с высоким риском возникновения несостоятельности швов меж кишечных соустьей. Последствиями несостоятельности являются перитонит, сепсис, повторные операции, создание стом и часто, - смерть. Поэтому соблюдение принципов безопасного технического формирования меж кишечного соустья является одной из важнейших задач. Технически правильно выполненный анастомоз должен: быть состоятельным; не кровить; не вызывать стриктуры просвета.

Кишечным заболеванием выяснилось, что, по данным результатам исследования соотношение мужчин к женщинам составило 2,5:1.

Проведенный сравнительный анализ в исследуемых группах показал статистически достоверную частоту заболеваемости мужчин по отношению основной группы с сравнительной группой наблюдалось 1,8 раза ($p < 0,05$) реже в показателях. Также при сравнении больных женщин по возрастам основной группы с группой сравнения в абсолютных цифрах наблюдалось в реже 1,7 раза ($p < 0,05$).

В следующей таблице видно, что причинами поступления с urgentными заболеваниями кишечника в обеих группах, в основном, явилась острая кишечная непроходимость.

Из исследований был получен такой результат, что одной из причин, приводящих к неотложным заболеваниям кишечника в обеих группах, была острая кишечная непроходимость.

Оптимальным сроком в хирургической реабилитации больных илеостомой и выполнения восстановительного этапа оперативного вмешательства являются - сроки более года.

Через три месяца и выше в группе сравнения продолжительность стомоносительства и выполнение реконструктивных оперативных

вмешательств было 1,8 раза достоверно выше, чем у пациентов основной группы ($p < 0,05$). А до трех месяцев в группе сравнения показатели стомоносительства были 1,7 раза меньше чем основной группы ($p < 0,05$).

При выполнении восстановительного этапа операции необходимо учитывать: характер заболевания, которая явилась причиной формирования стомы; сроки стомоносительства; вид и локализацию стомы и наличие осложнений; возраст, сопутствующие заболевания, риск анестезии и др (табл. 5.4.).

В настоящее время устранение илеостомы и выполнение восстановительного этапа является чрезвычайно важной проблемой, так как оно в большинстве случаев сложнее формирования илеостомы и сопровождается развитием ряда осложнений. В последние годы отмечается тенденция к уменьшению времени стомоносительства. Так, существуют рекомендации по выполнению оперативного лечения от 1 и более месяцев.

Проведенный сравнительный анализ стомоносительства в течение первых 3-х месяцев показало статистически 3,1 раза достоверное высокое время стомоносительства в группе сравнения по отношению к основной ($p < 0,001$). Сроком до 6 месяца в группе сравнения, в отличие от основной группы, причины формирования илеостомы были в 1,7 раза ($p < 0,05$) ниже у больных в абсолютных цифрах имеющих стомоносительство. В сроки 3-6 месяцев длительность стомоносительства процентным отношением статистически разницы не было достоверным. В сроки 7-12 месяцев длительность стомоносительства в группе сравнения статистически достоверно превышало по сравнению с основной группой - в 2,7 раза ($p < 0,01$) в процентном отношении. Имеющие носительство стомы сроком до 12 месяцев в основной группе были 4,7 раза ($p < 0,001$) меньше в абсолютных цифрах.

В основной группе в отличие от группы сравнения, длительность стомоносительства сроком более года сократилось ($p < 0,05$). Важно отметить,

что в группе сравнения при злокачественных опухолях при сроках стомоносительства 3-6 месяцев – у одного (1,4%) больного и в сроки 7-12 месяцев – в двух (2,7%) больных выполнено оперативное вмешательство по устранению илеостомы, что таит опасность рецидива болезни и выполнения необоснованной операции.

Дальнейший анализ показал, что у больных, где причиной формирования илеостомы являются urgentные состояния неопухолевого генеза целесообразно расширить показания к более ранним срокам восстановления непрерывности кишечной трубки.

После илеостомии ранние осложнения возникли в обеих группах, но абсолютная частота была достоверно более чем в 2 раза ($p < 0,01$) ниже в основной группе, чем контрольной. В процентных соотношениях только чуть-чуть снизился.

Возникновение поздних стомальных осложнений оказывало существенное негативное влияние на хирургическую реабилитацию исследуемых больных.

После илеостомии установлено, что частота поздних осложнений в основной группе достоверно ниже более чем в 5 раза ($p < 0,001$) по отношению к группе сравнения.

В послеоперационном периоде необходимо учитывать исходное состояние больного, возраст и сопутствующие заболевания.

При диагностировании сопутствующей терапевтической и сочетанной хирургической патологии проводится ее коррекция (при компенсированной форме, лечение продолжается в отделении хирургии совместно с соответствующими специалистами, суб- и декомпенсированной – проводится лечение в специализированном отделении, и по показаниям, с повторным лечением), а также при необходимости планируется выполнение симультанной операции. При отсутствии сопутствующей терапевтической и сочетанной хирургической патологии, в зависимости от причины, проводится

планирование сроков и предоперационная подготовка по устранению илеостомы и выполнению восстановительного этапа операции (табл. 5.8.).

В основной группе характер и частота коморбидности заболевания по отношению к группе сравнения статистически достоверной разницы было меньше ($p < 0,05$) и отражалась сопоставимость и объективность полученных результатов исследования.

В процессе работы, по мере накопления практического опыта и научного анализа результатов, мы внесли коррективы в хирургическую реабилитацию в основной группе, что позволило оптимизировать хирургическую тактику.

Следует отметить, что в основной группе мы существенно сократили показания к традиционным методам формирования илеотрансверзоанастомозов. При этом, по мере накопления опыта работы мы стали использовать модифицированный способ погружного «инвагинационного» илеотрансверзоанастомоза по принципу «конец в бок».

Сравнительный анализ показал, что в основной группе традиционные межкишечные анастомозы по принципу «бок в бок» накладывались 3 раза реже ($p < 0,001$), а по принципу «конец в бок» - лишь в основной группе ($p < 0,001$). Важно отметить, что в основной группе статистически достоверно (1,1 раза) снизилось число больных, которым накладывались инвагинационные анастомозы по принципу «конец в бок». При этом, «погружной» инвагинационный анастомоз по принципу «конец в бок» накладывался лишь в основной группе - 15 (13,0%) больных.

Операция наложения концевой илеостомы выполняется у тяжёлой категории больных с различной степенью распространённости перитонита, когда накладывание швов на инфильтрированную стенку кишечника представляет реальную угрозу с высокой частотой.

Илеостомия как вариант завершения операции при острой кишечной непроходимости и перитоните, в первую очередь, применяется при локализации патологии в дистальных отделах тонкой кишки.

Проведенный сравнительный анализ ближайших результатов восстановительных операций у исследуемых больных с илеостомой показал, что осложнения, характерные для восстановительного этапа в группе сравнения составили 20,5%, тогда как в основной 7,1% – снижение в 2,9 раза – на 13,4% ($p<0,01$), а частота летальности в группе сравнения составило 4,1%, тогда как в основной – 2,4% - снизилась в 1,7 раза – на 1,7% ($p<0,05$).

Гнойно-септические (со стороны операционной раны) осложнения после выполнения восстановительных операций в группе сравнения составили 8,2%, тогда как в основной 7,1% – снижение в 1,1 раза.

Осложнения общего характера в группе сравнения составило 35,6%, с летальным исходом в 5,5% случае, тогда как в основной – 19,0% - снизилась в 1,9 раза. Выздоровели 16,7%, без летальных исходов ($p<0,05$).

Заключение. Итак, придерживаясь разработанного лечебно-диагностического алгоритмов, расширения показаний к инвагинационным и «погружному» инвагинационному илеотрансверзоанастомозам, мы оптимизировали хирургическую тактику и тем самым добились поставленной цели исследования.

Список литературы.

1. Гиберт Б.К., Матвеев Н.А., Бородин Н.А. и др. Значение анатомии стомального и выключенного из пассажа отделов толстой кишки после обструктивной резекции при восстановительных операциях //Вестник хирургии. 2018.Т.177, №2., -с.34-38.

2. Грошили В.С., Мартынов Д.В., Набока Ю.Л. и др. Коррекция дисбиотических нарушений при диверсионном проктите: возможности внутрипросветной санации и профилактика осложнений после восстановительных операций //Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. – 2019. – Т. 29, № 6. – С. 36-48.

3. Дарвин В.В., Краснов Е.А., Добалюк А.В. и др. Несостоятельность анастомозов при операциях по поводу рака сигмовидной

и прямой кишки: частота возникновения, пути улучшения результатов //Колопроктология. – 2018. – № 2S (64). – С. 39.

4. Шельгин Ю. А. Клинические рекомендации. Колопроктология / под ред. Ю. А. Шельгина. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 528 с.

5. Bona S., Molteni M., Rosati R. Et al. Introducing an enhanced recovery after surgery program in colorectal surgery: A single center experience //World J. Gastroenterol. – 2014. – № 20 (46). – P. 17578-87.

